

СВЯТІ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ. БІОГРАФІСТИКА. ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Лідія НЕСТЕРЕНКО

КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НОСІЇВ ПРАВОСЛАВНОГО СВІТОГЛЯДУ М. ЧЕРНІГОВА У 1937 Р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРОТИ ЄФРЕМА ІВАНОВИЧА КИСЛОГО ТА ВАРВАРИ ПАРФЕНТІЇВНИ КРАВЧЕНКО)

DOI: 10.5281/zenodo.17670931

На основі архівних джерел у статті показано кримінальне переслідування ієромонаха, священника Іллінської церкви м. Чернігова, Єфрема Івановича Кислого та прихожанки цієї ж церкви (за матеріалами кримінальної справи – черниці), Варвари Парфентіївни Кравченко. За поширення антирадянської агітації, у 1937 р. їх було заарештовано і після суду вислано для виправних робіт в табори.

Ключові слова. *Священик, ієромонах, черниця, Єфрем Іванович Кислий, Варвара Парфентіївна Кравченко, Іллінська церква, Чернігівська область, кримінальна справа.*

В умовах розбудови української державності з'явилася об'єктивна можливість правдивого та наукового висвітлення проблем минулого, і особливо по відношенні до тих громадян, що зазнали репресій з боку радянської влади. Це стало можливим завдяки прийняттю українською владою відповідних законодавчих актів, насамперед, Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (17 квітня 1991 р.), Постанови Верховної Ради України «Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (24 грудня 1993 р.) та програми Кабінету Міністрів України щодо увічнення пам'яті жертв політичних репресій, якою передбачена реалізація довгострокових програм на місцях.

Велике значення для науковців має Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» (09.04.2015 № 316-VIII), згідно якого було відкрито фонди ГДА СБУ та державних архівів України, які десятиліттями перебували під грифом «цілковито таємно».

В період розбудови української державності та в умовах десятилітньої російсько-української війни нам необхідно неупереджено аналізувати історичні події, щоб не допустити повторення трагедій та помилок, які мали місце в недавньому минулому. Тож дослідження з історії Церкви в радянську добу є нині досить актуальними.

В останні роки побачили світ ряд наукових праць, які було присвячено проблемі переслідування представників культу на Чернігівщині в ХХ ст. Однією з узагальнюючих праць, в якій подано характеристику церковного життя Чернігівщини радянської доби, є публікація О. Тарасенка та М. Ковальова¹.

Окремі статті та короткі довідки про репресованих Чернігівського району (серед яких є і служителі Церкви) знаходимо в двох книгах «Долі репресованих земляків»².

Короткі довідки про репресованих радянською владою в Чернігівській області опубліковано в серії книг «Реабілітовані історією». Тут ми знаходимо коротку інформацію про Єфрема Івановича Кислого³ і Варвару Парфентіївну Кравченко⁴.

Проблема кримінального переслідування духовенства м. Чернігова у 1937 р. знайшла своє відображення і в попередніх роботах авторки даної публікації⁵.

¹ Тарасенко О., Ковальов М. Церква і влада на Чернігівщині за радянського часу // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область. Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. – Кн. 3. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2011. – С. 10–52.

² Долі репресованих земляків. Чернігівський район. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2018. – 712 с.; Долі репресованих земляків. Чернігівський район. (Книга друга) – Чернігів: Десна-Поліграф, 2021. – 560 с.

³ Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область / Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014. Кн. 5. – С. 302–303.

⁴ Там само. – С. 536.

⁵ Нестеренко Л. О. Контрреволюційна та антирадянська діяльність чернігівських черниць Агафії Шевченко, Євламії Макаренко та

Метою даної роботи є показ кримінального переслідування ієромонаха, священника Іллінської церкви м. Чернігова, Єфрема Івановича Кислого та парафіянки цієї ж церкви (за матеріалами слідства – черниці) Варвари Парфентіївни Кравченко, яких за поширення антирадянської агітації, у 1937 р. було заарештовано і після суду вислано відбувати покарання в ВТТ Росії.

Джерельною базою для даної публікації є документи Державного архіву Чернігівської області (ф. Р-8840). То ж на основі наявної літератури і кримінальних справ, заведених у 1937 р. проти них, спробуємо коротко охарактеризувати процес їх переслідування в роки «великого терору».

В часи великого терору 1937–1938 рр., НКВС СРСР здійснив ряд каральних операцій, які були спрямовані проти запідозрених у нелояльності до радянської влади представників різних соціальних верств і груп. Реалізація репресивних заходів регламентувалася виданими під грифом «Цілком таємно» оперативними наказами народного комісара внутрішніх справ СРСР М. Єжова, згідно з якими по всій країні було піддано «великій чистці» як верхні ешелони суспільства, так і значно ширші кола простого населення. Контингент осіб, які підлягали репресіям на виконання одного з цих наказів — № 00447 від 30 липня 1937 р., було окреслено узагальненим поняттям «антирадянські елементи». У документі до переліку соціально небезпечних осіб НКВС СРСР відніс так званих «церковників» і «сектантів». Включення цих категорій до кола «активних антирадянських елементів», які підлягали викоріненню в перебігу наміченої влітку 1937 р. «куркульської» операції за наказом НКВС СРСР № 00447, розглядалось як один із радикальних способів розв'я-

Агрєшини Ветер в 30–50-х рр. XX ст. // Православ'я в Україні (до 10-річчя Революції Гідності): Збірник статей під ред. д. н. з богосл., проф. митрополит Київського та всієї України Єпіфанія; д.н. з богосл., проф. прот. Олександра Трофимлюка; д. церк. іст. н., проф., митрополита Львівського і Сокальського Дмитрія (Рудюка); д. іст. н. Г. В. Папакіна; Н. М. Куковальської та ін. – К.; Кам'янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2023. С. 210–226; Її ж. «Контрреволюційна антирадянська діяльність» Ганни Лаврентіївни Коломієць 30-х рр. XX ст. (за матеріалами кримінальної справи) // Сіверянський літопис. – 2024. – № 2. – С. 66–73.

зання суперечностей, що визріли в суспільстві за роки правління більшовиків.

Не минули репресії і Чернігів. Восени 1937 р. кримінальні провадження проти представників культу м. Чернігова вели наступні представники Чернігівського обласного управління НКВС: старший лейтенант держбезпеки – Тейтель, начальник 3 відділення 4 відділу УДБ Чернігівського обласного управління (далі ОУ) НКВС, старший лейтенант держбезпеки Арбутський та заступник начальника ОУ НКВС, капітан державної безпеки – Геплер⁶. Саме їхні прізвища фігурують у кримінальних справах, порушених у 1937 р. проти чернігівських черниць Євламπίї Іонівни Макаренко, Агрипини Пилипівни Ветер, Агафії Григорівни Шевченко, Ганни Лаврентіївни Коломієць, Варвари Парфентіївни Кравченко та священика Єфрема Івановича Кислого.

В процесі опрацювання вище згаданих і пошуку нових документів, вдалося віднайти ще дві кримінальні справи, порушені у вересні та жовтні 1937 р. в Чернігівському ОУ НКВС проти Єфрема Івановича Кислого та Варвари Парфентіївни Кравченко. Тож приступимо до розгляду теми.

Затримання. 21 вересня 1937 р. начальник 3 відділення 4 відділу УДБ Чернігівського обласного управління НКВС СРСР старший лейтенант держбезпеки Арбутський, розглянувши матеріали про злочинну діяльність (антирадянська агітація), підписав постанову про застосування мір запобіжного заходу до Є. І. Кислого. Він мотивував це тим, що, перебуваючи на волі, Є. І. Кислий може вплинути на слідчі дії, втекти від слідства та суду. Тож він постановив заарештувати чоловіка й утримувати його під вартою у в'язниці Чернігова. Цього ж дня Арбутським було підготовлено постанову на обшук та арешт Є. І. Кислого. Свою згоду на документах письмово надали старший лейтенант держбезпеки – Тейтель та заступник начальника облуправління НКВС, капітан державної безпеки – Геплер⁷.

21 вересня 1937 р. Чернігівський обласний прокурор Савранський санкціонував арешт Є. І. Кислого та утримання його під вартою⁸.

⁶ Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 7958; Спр. 8065; Спр. 8483; Спр. 1469.

⁷ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 5.

⁸ Там само. – Арк. 4.

27 вересня 1937 р. у Чернігівському ОУ НКВС було підготовлено постанови на арешт Є. І. Кислого та В. П. Кравченко підписано ордери за № 1179 і № 1183⁹.

1 жовтня 1937 р. начальник 3 відділення 4 відділу УДБ Чернігівського обласного управління НКВС СРСР старший лейтенант держбезпеки Арбутський, розглянувши матеріали про злочинну діяльність (антирадянська агітація поразницького характеру) Варвари Парфентіївни Кравченко, підписав постанову про порушення кримінального провадження проти неї. Своєю згоду письмово підтвердили, старший лейтенант держбезпеки – Тейтель та заступник начальника облуправління НКВС, капітан державної безпеки – Геплер. Цього ж дня було підписано інші постанови, за підписами вище згаданих осіб, про утримання її під вартою, у в'язниці м. Чернігова¹⁰.

1 жовтня 1937 р. Чернігівський обласний прокурор Савранський санкціонував арешт жінки та утримання її під вартою в Чернігівській в'язниці¹¹.

Цього ж дня у В. П. Кравченко було проведено обшук за адресою: м. Чернігів, вул. Лева Толстого, 46. Обшук проводив співробітник Чернігівського ОУ НКВС Дубовик. У цей час, окрім жінки, були присутні свідки: К. І. Максименко, М. І. Куліш, а також власниця будинку – М. С. Бачурина. Під час обшуку були вилучені паспорт В. П. Кравченко (серія ЧБ № 192477), 6 книг релігійного характеру, довідка про народження та 2 довідки з роботи. Жінку було затримано¹².

1 жовтня 1937 р. було проведено обшук і в Є. І. Кислого за адресою: м. Чернігів, вул. Гліба Успенського, 37. Обшук проводив співробітник Чернігівського ОУ НКВС Шолох. Під час обшуку були присутні Сафрон Кононович Титаренко і Єлизавета Сафронівна Титаренко. Під час обшуку було вилучено паспорт Є. І. Кислого, його 2 ошадні книжки № 389 і № 30628 із покладеними на них 2 780 руб. і 2 828 руб. 19 коп.; 677 руб. 20 коп. грошима, з яких 60 руб. сріблом; облігації, особисті листи, 35 релі-

⁹ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 6; Спр. 8483. – Арк. 5–6.

¹⁰ Там само. – Спр. 8483. – Арк. 1–2.

¹¹ Там само. – Арк. 3.

¹² Там само. – Арк. 7–7 зв.

гійних книг, альбом, вітальні листівки і фото, церковне вбрання священика та ін. Священика заарештували¹³.

Коротко охарактеризуємо **біографії** заарештованих.

Сфрем Іванович Кислий народився 21 січня 1881 р. в слободі Межиріччі Лебединського району Харківської області. За національністю – українець. Батьки – селяни-бідняки. Навчався грамоті сам. До більшовицького перевороту 1917 р. служив священиком. У 1931 р. був судимий за несплату аліментів. На момент арешту, 1 жовтня 1937 р., проживав сам і служив священиком в Іллінській церкві м. Чернігова¹⁴.

Варвара Парфентіївна Кравченко народилася в 7 листопада 1909 р., в с. Дроздівка Куликівського р-ну. Українка. Батьки – селяни-середняки. Мати – Орина Микитівна (1890 р. н.). Окрім Варвари родина виховувала ще двох доньок. Варвара здобула початкову освіту. Вона 1 рік навчалася в місцевій початковій школі.

За несплату податків майно родини було розпродане за борги. Після цього мати з двома доньками перейшла працювати до колгоспу. На момент затримання Варвари (1937 р.) і. мати, і дві її доньки працювали у місцевому колгоспі.

А Варвара, не бажаючи задарма працювати в колгоспі, у 1932 р. поїхала до Чернігова. Тимчасово працювала робітницею на різних підприємствах. У місті вона почала відвідувати Іллінську церкву, безкоштовно співала у церковному хорі¹⁵.

Познайомилася із чернігівською черницею Ардаліоною (у світському житті – Агафія Григорівна Шевченко). Виконувала різноманітні її доручення. Дівчина ходила по навколишніх селах Павлівка, Гуцин, Новий Білоус, Старий Білоус, де брала участь у молитовних зібраннях, відвідувала знайомих Ардаліони, забирала в них харчові продукти і приносила їх наставниці.

З 6 грудня 1936 р. і до арешту (1 жовтня 1937 р.) працювала прибиральницею на хлібному заводі¹⁶.

Перебіг слідства по кримінальній справі № 55522, порушеній проти В. П. Кравченко. 7 жовтня 1937 р. начальник

¹³ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 7–7 зв.

¹⁴ Там само. – Арк. 14–14 зв.

¹⁵ Там само. – Спр. 8483. – Арк. 9–9 зв., 10–11 зв.

¹⁶ Там само. – Арк. 9–9 зв., 10–11 зв., 24.

З відділення 4 відділу УДБ Чернігівського обласного управління НКВС СРСР старший лейтенант держбезпеки Арбутський провів допит В. П. Кравченко. На прохання розповісти про її контрреволюційну діяльність, Варвара Парфентіївна категорично заперечила проведення нею такої діяльності¹⁷.

13 жовтня 1937 р. начальник 3 відділення 4 відділу УДБ Чернігівського обласного управління НКВС СРСР старший лейтенант держбезпеки Арбутський підготував постанову про пред'явлення звинувачення В. П. Кравченко за ст. 54-10 ч.1. КК УРСР, а саме: проведення антирадянської агітації поразницького характеру¹⁸.

9 листопада 1937 року оперуповноваженим УДБ 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було проведено додатковий допит В. П. Кравченко. На запитання слідчого про бродячий образ життя та проведення антирадянської агітації, Варвара Парфентіївна розповіла наступне: «<...> Я, будучи незадоволеною колгоспним устроєм, пішла в місто, де стала учасницею церковного хору при Іллінській церкві, що дало мені можливість спілкуватися з ченцями і черницями.

Відвідуючи хор Іллінської церкви, я серед віруючих, які приходили в цю церкву, висловлювалася, що в Радянському Союзі лише пишуть, що можна вільно вірувати, а, як правило, віруючих людей заарештовують <...>¹⁹.

Варвара Парфентіївна на допиті підтвердила, що розповідала людям про загибель влади, яка не вірить в Бога; а також про неминучість війни і програш в ній Радянського Союзу. Проте і на цьому допиті жінка категорично заперечила проведення нею антирадянської агітації, і винуватою себе не визнала²⁰.

14 листопада 1937 року оперуповноваженим УДБ 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було проведено допит, як свідка у справі, священника Іллінської церкви Єфрема Івановича Кислого (1881 р. н.). Свідок повідомив, що бродяча монашка Кравченко незадоволена радянською владою: розповідає прихожанам церкви про закриття церков, переслідування віруючих,

¹⁷ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 8483. – Арк. 11.

¹⁸ Там само. – Арк. 4.

¹⁹ Там само. – Арк. 12.

²⁰ Там само. – Арк. 12 зв.

арешти ні в чому не винних людей, про пригноблення колгоспників, а також називає колгоспи витвором сатани. Чоловік вказав, що в 1937 р. В. П. Кравченко особливо зблизилася з Агафією Григорівною Шевченко (Ардаліоною), Євлампією Іонівною Макаренко, Агрипиною Пилипівною Ветер²¹.

14 листопада 1937 року оперуповноваженим УДБ 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було проведено допит, як свідка у справі, колишнього старосту Казанської та Іллінської церков Григорія Прокоповича Верзуна (1881 р. н.). Чоловік повідомив, що В. П. Кравченко, будучи незадоволена радянською владою, розповсюджує провокаційну агітацію говорячи, що радянська влада довго існувати не буде і призивала віруючих триматися християнства. Свідок також сказав, що заарештована, коли відвідувала села, призивала колгоспників, щоб не працювали в колгоспах²².

19 листопада 1937 р. оперуповноваженим 3 відділення 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було підготовлено обвинувальний вирок по справі № 35522, порушеній за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР, проти колишньої черниці В. П. Кравченко. Враховуючи її соціальну небезпеку та бродячий спосіб життя було вирішено передати справу на розгляд Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС.

Обвинувальний вирок підписали заступник начальника 4 відділу УДБ старший лейтенант держбезпеки – Тейтель та заступник начальника облуправління НКВС, капітан державної безпеки – Геплер²³.

19 листопада 1937 р. відбулося засідання Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС УРСР. На ньому було розглянуто кримінальну справу № 35522/3214, порушену проти В. П. Кравченко за ст. 54-10 ч. 1, а саме: антирадянська агітація, направлена проти колгоспного будівництва; розповсюдження провокаційних слухів та поширення висловлювань поразницького характеру. Трійка постановила ув'язнити В. П. Кравченко у виправно-трудоий табір терміном на 8 років. Термін покарання для В. П. Кравченко розпочинався з 1 жовтня 1937 р.²⁴

²¹ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 8483. – Арк. 13–14 зв.

²² Там само. – Арк. 15–16 зв.

²³ Там само. – Арк. 17.

²⁴ Там само. – Арк. 19.

Перебіг слідства по кримінальній справі № 35519, порушеній проти Є. І. Кислого.

22 жовтня 1937 р. старший лейтенант держбезпеки Арбутський, переглянувши кримінальну справу № 35519, порушену проти Є. І. Кислого, видав постанову про знищення речей, які не можуть бути речовими доказами злочинної діяльності затриманого. У документі вказано спалити 35 книг релігійного змісту, альбом, 27 листівок і фото, 1 журнал, 229 листів, карту, свідоцтво і 2 платіжні книги²⁵.

Іншою постановою, виданою 22 листопада 1937 р., старший лейтенант держбезпеки Арбутський наказав передати до фінансового відділу Чернігівського ОУ НКВС такі особисті речі Є. І. Кислого: 3 срібні хрести, 677 руб. 20 коп. грошима, 2 ощадні книжки № 389 і № 30628, із покладеними на них 2 780 руб. і 2 828 руб. 19 коп., 8 облігацій на суму 600 руб. ²⁶

19 листопада 1937 року оперуповноваженим УДБ 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було проведено допит, як свідка у справі, колишнього старосту Казанської та Іллінської церков Григорія Прокоповича Верзуна (1881 р. н.). Чоловік повідомив, що Є. І. Кислий, будучи незадоволений радянською владою, розповсюджує антирадянську агітацію. Свідок пригадав, що в 1935 р., розмовляючи з Єфремов Івановичем, він почув від нього спогади про своє забезпечене життя до революції, про велику кількість дешевих товарів та ін. Григорій Прокопович надав інформацію про групування черниць навколо Є. І. Кислого з метою проведення антирадянської діяльності²⁷.

21 листопада 1937 р. оперуповноваженим УДБ 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було проведено допит Є. І. Кислого. На запитання слідчого про контрреволюційну діяльність, Єфрем Іванович повідомив, що, як священик, був вороже налаштований проти радянської влади і визнавав її лише тому, щоб не бути репресованим. Він повідомив, що постійно порівнював царизм і радянську владу; розповідав людям, що при царю селянам було жити значно краще, бо тоді було більше товарів; до 1917 року вільно можна було виконувати релігійні обряди.

²⁵ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 8.

²⁶ Там само. – Арк. 9.

²⁷ Там само. – Арк. 19–20.

Є. І. Кислий також розповів, що ним була створена антирадянська група із бродячих черниць, до якої ввійшли А. Г. Шевченко, Є. І. Макаренко, А. П. Ветер, Г. Л. Коломієць, В. П. Кравченко та С. М. Сахно. Жінки виконували основні завдання: проводити просвітницьку роботу релігійного характеру серед віруючого населення; розповсюджувати погляди про недовге існування радянської влади; проводити агітаційну пробу, направлену проти заходів радянської влади в селі, в тому числі і колгоспного устрою²⁸.

22 листопада 1937 р. оперуповноваженим 3 відділення 4 відділу Чернігівського ОУ НКВД Шоломом було підготовлено обвинувальний вирок по справі № 35519, порушеній за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР, проти священика Іллінської церкви м. Чернігова, Є. І. Кислого. Враховуючи його соціальну небезпеку, а саме: активну участь в контрреволюційній організації «Істинно православних церковників» і проведення ним активної організаційної роботи контрреволюційного характеру, було вирішено передати справу на розгляд Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС.

Обвинувальний вирок підписали заступник начальника 4 відділу УДБ старший лейтенант держбезпеки – Тейтель та заступник начальника облуправління НКВС, капітан державної безпеки – Геплер²⁹.

23 листопада 1937 р. відбулося засідання Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС УРСР. На ньому було розглянуто кримінальну справу № 35519/3405, порушену проти священика Іллінської церкви м. Чернігова, Є. І. Кислого за ст. 54-10 ч. 2, а саме: активна участь в контрреволюційній організації «Істинно православних церковників» і проведення ним активної організаційної роботи контрреволюційного характеру. Трійка постановила ув'язнити Є. І. Кислого у виправно-трудоий табір терміном на 10 років. Термін покарання для Є. І. Кислого розпочинався з 27 вересня 1937 р.³⁰

Відбування покарання. Варвара Парфентіївна Кравченко відбувала покарання у Самарському ВТТ³¹.

²⁸ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 16–18.

²⁹ Там само. – Арк. 21.

³⁰ Там само. – Арк. 22.

³¹ Реабілітовані історією... Кн. 5. – С. 536.

Уже в 1938 чи на початку 1939 р. жінка подала заяву про перегляд її справи і відміни приговору, як невірно винесеного. Нажаль, у матеріалах слідства цього документу немає.

Додатковим розслідуванням, яке було проведено на підставі письмової заяви потерпілої, було виявлено, що не тільки бродячою, але і черницею Варвара Парфентіївна Кравченко не була. Слідством було встановлено, що протягом останніх 2 років жінка постійно працювала на хлібному заводі. У якості свідків було допитано людей, які працювали з нею. Свідчення дали: бригадир – Борис Миронович Зискін, заступник бригадира – Микола Андрійович Приходько і робітниця – Марія Миколаївна Соловей. Всі опитані дали позитивну характеристику, і не підтвердили проведення В. П. Кравченко антирадянської агітації.

Також було викликано на повторний допит Григорія Прокоповича Верзуна (1881 р. н.). Чоловік відмовився від раніше даних свідчень про антирадянську діяльність В. П. Кравченко, і заявив, що тоді ці показання від дав під впливом слідства³².

21 лютого 1939 р. начальник III відділення 2 відділу УДБ Управління НКВС в Чернігівській області, сержант держбезпеки Работя підготував і підписав постанову, в якій вказав наступне:

1) Приговор Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС

Самарський ВТТ та будівництво Куйбишевського гідровузла (Самарлаг) — підрозділ, що діяв в структурі Управління Будівництва Куйбишевського гідровузла (СКГУ, Куйбишевстрой) Головного управління виправно-трудова таборів Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Був створений в 1937 році для будівництва Куйбишевського гідровузла. Постановою Раднаркому від 11 жовтня 1940 будівництво гідровузла було законсервовано, тому що більш актуальними були визнані роботи з будівництва авіаційних заводів в районі Безім'янки. Частина ув'язнених, управління будівництва та інженерно-технічний персонал перевели на будівництво Волго-Балтійського водного шляху. Діяльність обслуговування робіт Куйбишевбуду НКВД, в тому числі — буд-ва Куйбишевської ГЕС (не закінчена), буд-во Безім'янської і Куйбишевської ТЕЦ, дизельної електростанції, Жигулівської підстанції, цементного, цегельного і хутового з-дів; буд-во залізниці Безім'янка-Красна Глинка (42,5 км), Сизрань-Переволоки (59 км), дорожніх магістралей Красногліньського вузла, житлове буд-во. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3>.

³² ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 8483. – Арк. 21.

УРСР щодо В. П. Кравченко винесений безпідставно;

2) Рішення Особливої Трійки при Чернігівському ОУ НКВС УРСР від 19 листопада 1937 р. про ув'язнення В. П. Кравченко у виправно-трудоий табір терміном на 8 років відмінити і засуджену з ВТТ випустити;

3) Дану постанову відправити начальнику І спецвідділу НКВС, для подачі відповідного розпорядження про звільнення В. П. Кравченко.

Постанову також підписав заступник начальника ІІ відділу УДБ Управління НКВС в Чернігівській області, молодший лейтенант держбезпеки, Кобцев. Затвердив документ начальник ОУ НКВС в Чернігівській області, Дмитрієв³³.

23 березня 1939 р. Варвару Парфентіївну Кравченко з Самарського ВТТ було звільнено³⁴.

Єфрем Іванович Кислий відбував покарання у Сибтаборі НКВС, м. Маріїнськ Новосибірської області (поштова скринька 247/6-Г)³⁵.

У 1938 р. Є. І. Кислий подав скаргу Прокурору СРСР про перегляд кримінальної справи, заведеної проти нього в 1937 р., проте ніякої відповіді на неї він не отримав³⁶.

4 квітня 1941 р. Є. І. Кислий подав нову скаргу Прокурору СРСР про перегляд його кримінальної справи. У документі він наводив аргументи, згідно яких мав відбутися перегляд його справи: відсутність майнових доказів про його контрреволюційну діяльність при проведенні обшуку його помешкання; жодного свідка під час проведення слідства не допитували; його було допитано лише один раз і то, за висловом Є. І. Кислого у «вкрай обмеженій формі». Це появилoся в упередженому ставленні до

³³ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 8483. – Арк. 21–21 зв.

³⁴ Там само. – Арк. 23.

³⁵ Маріїнськлаг. На території міста знаходились концентраційні табори «Маріїнськлаг» ГУЛАГу. Концтабори були розташовані в районі міста Маріїнськ та його околиць. Вони належали до «Сиблагу» під номером ч. 247. В'язні працювали на різних роботах, головним чином на ливарному заводі, у копальнях золота, лісорозробках та в сільському господарстві. Відомо про існування 16 окремих концтаборів, з яких 2 — жіночі. Вікіпедія/ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA>

³⁶ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 25 зв.

нього, як служителя релігійного культу православної церкви. Також чоловік написав, що під час проведення допиту, на всі питання пред'явленого йому звинувачення він відповідав відмовою, так як всі вони були вигаданими. Як зазначив в документі потерпілий, що слідчий на допиті був налаштований до нього відверто вороже. «<...> Я був під тиском погроз і наружи змушений підписати протокол допиту.<...> Також мені не було надано можливості перевірити записи моїх показань у протоколі допиту, які я підписав під примусом, а також я не був ознайомлений із матеріалами слідствами <...>»³⁷, – читаємо в документі. Як підсумовує Єфрем Іванович, тільки в результаті порушення проведення слідства і грубих порушень процесуально-правових норм при проведенні слідства слідчий НКВС штучно зробив з нього державного злочинця, яким він ніколи не був і бути не міг.

Є. І. Кислий у листі також описує свій стан здоров'я: «<...> Я прожив свій вік, так як мені вже більше 60 років, і страждаю у важкій формі захворюваннями: двохсторонньою паховою грижею, пороком серця і грудною жабою. Незважаючи на мій поважний вік і хворобливий стан, я решту своїх сил віддаю табірній праці і посилено, не відстаючи від інших, чесно працюю весь час, не маючи ні однієї відмови, ні одного дисциплінарного стягнення <...>»³⁸.

Наприкінці документу Єфрем Іванович просить Прокуратуру СРСР переглянути кримінальна справу, порушену проти нього в 1937 р., і відмінити вирок, як невірний винесений³⁹.

7 травня 1941 р. помічник прокурора Чернігова по спеціальним справам Прокопенко, переглянувши кримінальну справу № 35519 написав висновок, в якому рекомендував скаргу Є. І. Кислого відхилити, перегляд даної справи припинити, а саму архівно-слідчу справу, порушену проти чоловіка здати на зберігання до І спецвідділу Чернігівського ОУ НКВС на зберігання; про результати проведеного додаткового розслідування доповісти скаржнику. Документ затвердив заступник прокурора Чернігова, Левченко⁴⁰.

³⁷ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 24 зв.

³⁸ Там само. – Арк. 24 зв.–25.

³⁹ Там само. – Арк. 25–25 зв.

⁴⁰ Там само. – Арк. 26.

Реабілітація. 16 січня 1989 р. Президією Верховної Ради СРСР було видано указ «Про додаткові міри по відновленню справедливості щодо жертв репресій, які мали місце в період 30–40-х і початку 50-х років». А вже 29 травня 1989 р. заступник прокурора Чернігівської області, старший радник юстиції М. І. Даценко затвердив документи про реабілітацію Є. І. Кислого. Цим днем було закінчено кримінальну справу⁴¹.

12 серпня 1989 р., заступником прокурора Чернігівської області, державним радником юстиції В. І. Григорьевим були затверджені документи про реабілітацію В. П. Кравченко за відсутністю складу злочину⁴². Цього ж дня кримінальну справу, порушену 1 жовтня 1937 р., більше ніж через півстоліття було закінчено.

Висновки. Таким чином, у 30–50-х роках минулого століття радянською владою здійснювалось переслідування інакомислячих людей. Особливо це стосувалось представників церкви, противників закриття храмів чи людей, які об'єктивно давали оцінку діям радянської влади. Таких людей на певних час (8–10 років), висилали відбувати покарання у виправно-трудовах таборах Росії, чи взагалі розстрілювали.

Проте не зважаючи на всі репресивні дії радянської влади проти церкви в кінці 20–30-х рр. минулого століття, ні В. П. Кравченко, ні Є. І. Кислий не зреклися своїх релігійних переконань. Перебуваючи в ув'язненні, вони продовжували відстоювати свої права, добиваючись перегляду кримінальних справ та своєї реабілітації. Проте цей процес затягнувся на декілька десятиліть.

У 1939 р. було визнано, що Постанову Особливої Трійки Чернігівського УНКВС за 19 листопада 1937 р. про ув'язнення В. П. Кравченко у виправно-трудовай табір терміном на 8 років винесено безпідставно. Це рішення Трійки було відмінено, і 23 березня 1939 р. Варвару Парфентіївну Кравченко з Самарського ВТТ випустили. Проте реабілітували жінку лише через 50 років після її звільнення.

Нажаль, у житті Є. І. Кислого склалося інакше. Скаргу, подану ним 4 квітня 1941 р. до Прокуратури СРСР, 7 травня 1941 р. було відхилено. Про подальшу долю чоловіка ми нічого

⁴¹ ДАЧО. – Ф. Р-8840. – Оп. 3. – Спр. 1469. – Арк. 27.

⁴² Там само. – Спр. 8483. – Арк. 26.

не знаємо, бо у матеріалах слідства ці дані відсутні. Лише документи про реабілітацію підтверджують закінчення і цієї кримінальної справи. Проте чи дожили ці двоє людей до часу їх реабілітації, залишається невідомим.

Lidia NESTERENKO

**CRIMINAL PERSECUTION OF THE ORTHODOX
WORLDVIEWERS OF CHERNIHIV IN 1937 (BASED ON
THE MATERIALS OF THE CRIMINAL CASES AGAINST
EFREM IVANOVYCH KYSLY AND VARBARA
PARFENTIIVNA KRAVCHENKO)**

Based on archival sources, the article shows the criminal prosecution of the hieromonk, priest of the Ilyinskaya Church of Chernihiv, Yefrem Ivanovich Kysly, and a parishioner of the same church (according to the materials of the criminal case, a nun), Varvara Parfentievna Kravchenko. For spreading anti-Soviet agitation, in 1937 they were arrested and after trial were sent to a concentration camp for corrective labor.

Keywords: *Priest, hieromonk, nun, Efrem Ivanovich Kyslyi, Varvara Parfentievna Kravchenko, Ilyinskaya Church, Chernihiv region, criminal case.*